

ISic0660

I.Sicily inscription 0660

Language

Latin

Type

funerary

Material

stone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Piazza Armerina

Place of origin (modern)

Piazza Armerina

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Piazza Armerina, private collection

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 494090

EDCS 3700333

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 2006.0516

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1993.0833

Manganaro, G. 1993. Greco nei pagi e latino nelle città della Sicilia romana tra I e VI sec. d.C.. In Calbi, A., Donati, A., Poma, G.(eds.), *l'epigrafia del villaggio.*

Faenza. pp. 543-594. At 573 n.59

Manganaro, G. 2006. Divagazioni onomastiche e toponomastiche. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*. 156: 131-134. At 132-133 no.2 ph

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic0660. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385114>